

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 11
2022

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

2-tom, 11 -son.

Noyabr 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №11. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 11

November, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(11).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© LLC «Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 11.

Ноябрь 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) 8.7 / 2021

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №11.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Amirov Tursoat Jumaevich | 7 |
| | <i>Designations of the design age of road cement concrete</i> | |
| 2. | Jurayev Uktam Shavkatovich, Akhmedov Jamoldin Djalolovich | 12 |
| | <i>Estimation of the seismonetress state of underground structures by wave dynamics methods. Part 2</i> | |
| 3. | Nishonov N. A., Rahimjonov Z. Q., Zokirov F. Z. | 18 |
| | <i>Status of assessment of dynamic characteristics of intermediate devices of vehicle bridges</i> | |
| 4. | Shoimqulov Asror Abdunabiyevich | 26 |
| | <i>Advantages of test and functional diagnostics in troubleshooting traction asynchronous motors of electric locomotives</i> | |
| 5. | Khakimov Shaukat, Samatov Rustam, Rajapova S.S. | 32 |
| | <i>Legal basis and interactive services of the national geographic information system of Uzbekistan</i> | |
| 6. | Yusupaliyev Umid, Amirov, Tursoat | 39 |
| | <i>Construction methods of road base by gravel – sand mixture treated with cement the addition of bitumen emulsion</i> | |
| 7. | Ziyaev Kamoliddin, Omarov Janserik | 47 |
| | <i>Research of passenger traffic in public transport of the city of Urgench</i> | |

Kimyoviy fanlar / Chemical Sciences / Химические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 8. | Mamatkulov Mamatqul, Usmanov Botir, Jorayev Saidmahammadjon | 57 |
| | <i>Vitamins and other physiologically active substances found in fish oil</i> | |
| 9. | Usmanov Botir, Amanbayeva Gulzoda | 63 |
| | <i>Study of the solubility of tricalcium phosphate in aqueous solutions of ammonium nitrate</i> | |

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

- | | | |
|-----|---|-----|
| 10. | Abdullaeva Barchinoy Yuldashевна | 72 |
| | <i>Analysis of the experience of the EU countries in increasing the capital of credit institutions</i> | |
| 11. | Abdullaeva Sevarakhon Khasanovna | 85 |
| | <i>A system of indicators reflecting economic stability and their distinctive features</i> | |
| 12. | Achilov Abror Niyatkobilovich | 94 |
| | <i>Effectiveness of innovations in the management of information and communication technologies in the Republic of Uzbekistan</i> | |
| 13. | Akhunova Marifat Khakimovna | 106 |
| | <i>Marketing innovations in the economy: problems and development prospects</i> | |
| 14. | Ashurov Makhhammadzhon , Ismailova Gulshoda | 113 |

- Conflict situations in the activities of the enterprise, ways of their reduction and management*
15. **Gaziev Xaydarali Ortikovich** 123
Improving the organization of environmental from the management of LLC "Avtooyana"
16. **Gafurova Faina Semyonovna** 131
Digital marketing in the business system
17. **Kodirov Sardorbek** 142
The status of the digital process in Uzbekistan and the significance of international ratings in it
18. **Nabieva Nilufar Muratovna** 150
On the issues of bank support for export producers in Uzbekistan
19. **Nosirov Ilkhom Abbosovich, Tashpulatova Munirakhon Mahmudovna, Rasulov Jasurbek** 161
Motivational mechanisms in higher education institutions, their role and significance
20. **Rasulov Nozimjon Nabijonovich** 169
Analysis of the use of marketing research in the footwear market
21. **Tuychieva Odina Nabieva** 180
The use of digital technologies to improve the efficiency of production processes
22. **Tukhtasinova Mukhayo Mirzasultonovna** 189
State stimulation of the development of innovative processes in the economy
23. **Shakirova Yulduz Saidaliyevna, Ashurov Makhammadzhon Sotvoldievich** 197
Features of use of business processes that simplify the organization of the work of the enterprise
24. **Shakirova Yulduz Saydalievna** 208
Modern banking system: defi models in the capital market
25. **Yormatov Ilmidin Toshmatovich** 215
The role of small enterprises and private entrepreneurs in the development of the economy of Uzbekistan

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 221
- Our publications* 228

QR CODE of this issue of the magazine

**International journal of
theoretical and practical research
Scientific Journal****Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2****Published: 30.11.2022**<http://alferganus.uz>*Citation:*

Kodirov, S.I. (2022). The status of the digital process in Uzbekistan and the significance of international ratings in it. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 142-149.

Kodirov, S.I. (2022). The status of the digital process in Uzbekistan and the significance of international ratings in it. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 142-149.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391221>**Kodirov, Sardorbek Isroiljon
ugli***Fergana polytechnic institute,
Basic doctoral student**E-mail:* Sardoribek@gmail.com**UDC 33:004+338:004(476)****THE STATUS OF THE DIGITAL PROCESS IN UZBEKISTAN AND THE
SIGNIFICANCE OF INTERNATIONAL RATINGS IN IT**

Abstract. *This article examines the state of digital economy development in Uzbekistan, analyzes the share of the digital economy in the country's gross domestic product, and compares it with a number of developed countries. The importance of international assessment systems for this industry in attracting labor force and investment to the digital economy was considered and a number of indices were analyzed. The current trends of the digital economy at the international level have been reviewed and measures to be implemented in this direction in our country have been proposed.*

Key words: *Digital economy, trends in digital economy, competitiveness ratings, IT industry*

Qodirov, Sardorbek Isroiljon o'g'li*tayanch doktorant**Farg'ona politexnika instituti,***RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING O'ZBEKISTONDAGI HOLATI VA
UNDA XALQARO REYTINGLAR AHAMIYATI**

Annotatsiya. *Ushbu maqolada O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish holati ko'rib chiqilgan, raqamli iqtisodiyotning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi tahlil qilingan hamda bir qator rivojlangan davlatlar bilan taqqoslangan. Raqamli iqtisodiyotga ishchi kuchi va investitsiya jalb etishda xalqaro baholash tizimlarining ushbu tarmoqqa ahamiyati ko'rib chiqilgan hamda bir qator indekslar tahlil qilingan.*

Raqamli iqtisodiyotning xalqaro miqyosda hozirgi tendensiyalari ko'rib chiqilgan hamda mamlakatimizda ushbu yo'nalishda amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora tadbirlar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: *Raqamli iqtisodiyot, raqamli iqtisod yo'nalishlari, raqobatbardoshlik reytinglari, IT sanoati.*

Кодиров, Сардорбек Исроилжон угли
базовый докторант,
Ферганский политехнический институт,

СОСТОЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ПРОЦЕССОВ В УЗБЕКИСТАНЕ И ЗНАЧЕНИЕ В НИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВ

Аннотация. *В данной статье рассматривается состояние развития цифровой экономики в Узбекистане, анализируется доля цифровой экономики в валовом внутреннем продукте страны, проводится ее сравнение с рядом развитых стран. Рассмотрено значение международных систем оценки для данной отрасли в привлечении рабочей силы и инвестиций в цифровую экономику и проанализирован ряд показателей. Рассмотрены современные тенденции развития цифровой экономики на международном уровне и предложены меры, которые необходимо реализовать в этом направлении в нашей стране.*

Ключевые слова: *цифровая экономика, тренды цифровой экономики, рейтинги конкурентоспособности, ИТ-отрасль.*

Kirish

Jahon iqtisodiy munosabatlari rivojlanishining zamonaviy sharoitida va milliy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning global raqobati kuchayib borayotgan bir sharoitda raqamli texnologiyalarni makroiqtisodiy darajada joriy etishdan ishlab chiqarish sanoatida sezilarli samara olish mumkin. Raqamlashtirish jarayoni ishlab chiqarish va qo'shimcha qiymat zanjirining barcha qismlarida samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish hamda boshqaruv jarayonida to'g'ri qaror qabul qilishning yuzasidan katta ahamiyatga ega. Sanoat 4.0 tamoyillari asosida ishlab chiqarish sanoatini modernizatsiya qilish tufayli ushbu sanoatda mehnat unumdorligini sezilarli darajada oshirish, eng rivojlangan mamlakatlar bilan iqtisodiy tafovutni kamaytirish mumkin [1].

Umuman olganda, Mamlakatimizda raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratilishiga qaramasdan erishilayotgan natijalarni qoniqarli deb bo'lmaydi. McKinsey konsalting kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyada raqamli iqtisodiyotning ulushi deyarli 4 foiz, AQShda - 11 foiz, Xitoyda - 10 foiz, Evropa Ittifoqi mamlakatlarida - 8 foiz, Chexiya, Braziliya - 6 foiz, Hindistonda - 5 foiz hisoblanadi [2]. Mamlakatimiz statistikasiga ko'ra esa raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotimizdagi ulushi 2 foiz atrofida tebranadi. (1-rasm)

1-rasm. Raqamli iqtisodning O'zbekiston Respublikasi YaIM sida ulushi¹².

Raqamlashtirish bo'yicha O'zbekiston uchun eng muhim tarmoqlar - tog'-kon sanoati, ishlab chiqarish sanoati va transport hisoblanadi. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirishda ortda qolayotgan tarmoqlar uchun keyinchalik yetakchi tarmoqlar bilan tafovutni bartaraf etish qiyin bo'ladi, sababi, raqamli madaniyati past kompaniyalarning tegishli mutaxassislar uchun jozibadorligi past bo'ladi. Bundan tashqari, ortda qolayotgan kompaniyalarda yangi raqamli vositalar, mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqish, joriy etish va joylashtirish uchun ko'nikma va resurslar yetishmaydi, bu esa ularning raqobatbardoshligini pasaytiradi. Kadrlar masalasida mamlakatimizda mavjud statistik ma'lumotlardan quyidagicha xulosaga kelish mumkin.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun yana bir muhim masalalardan biri bu globallashuv jarayonida Xalqaro miqyosdagi tashkilotlar va tomonidan baholanadigan bir qancha indekslarda yorqinroq natijalarga erishish hisoblanadi. Ushbu natijalar ramlashtirish jarayonida muhim bo'lgan jozibadorlikni oshirishga, investitsiya va malakali ishchi kuchini mamlakatimizga jalb etilishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Ushbu tadqiqotning maqsadi murakkab ijtimoiy-iqtisodiy tizim sifatida milliy iqtisodiyotning ishlab chiqarish sanoatini raqamlashtirish holatini tahlil qilish, raqamlashtirish holatini baholash uchun xalqaro qabul qilingan indekslar bilan tanishish hamda O'zbekistonda amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalarni belgilashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar qo'yiladi:

- Yevropa Ittifoqi misolida dunyoning yetakchi mamlakatlari iqtisodiyotini raqamlashtirish darajasini hamda mamlakatimiz sanoatini raqamli modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlarini tahlil qilish;
- neoindustrial rivojlanishning xalqaro tajribasining aniqlangan o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda mahalliy iqtisodiyotni raqamli o'zgartirishning joriy tendensiyalari va istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash.

¹² O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Tadqiqotda omilli, tarixiy, statistik, qiyosiy va tizimli tahlil usullari, ekspert baholash usuli qo‘llanildi, bu esa muallifga qo‘yilgan vazifalarni hal etish imkonini berdi.

Natijalar

To‘rtinchi sanoat inqilobining joriy etilishi sharoitida raqamlashtirish jarayonining mazmun-mohiyati iqtisodiyotning real sektori texnologiyalari va biznes jarayonlariga axborot-kommunikatsiya va kompyuter texnologiyalarining kirib borishidan iborat hisoblanadi. Hozirgi vaqtda raqamlashtirish mamlakatimiz iqtisodiyotining barcha tarmoqlari: sanoat, transport, qishloq xo‘jaligi, xizmat ko‘rsatish bilan bir qatorda davlat va jamiyat boshqaruvi sohasida ham jadal rivojlanib bormoqda. Hukumat tomonidan ham huquqiy, ham iqtisodiy tomondan iqtisodiyotimizni raqamlashtirish uchun kerakli shart sharoitlar yaratib berilmoqda. O‘zbekistonda 2020-yilda “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasi qabul qilingan bo‘lib ushbu strategiya bir qancha hududlarni va tarmoqlarni raqamli transformatsiya qilish nuqtai nazaridan 2020-2022 yillarga mo‘ljallangan davlat dasturlarini o‘z ichiga oladi. Mazkur strategiya respublikamiz iqtisodiyotini rivojlantirish sur‘atlarini jadallashtirish va raqamli texnologiyalar yordamida aholining turmush sifatini yaxshilash, tadbirkorlik subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Undan asosan 4 ta yo‘nalishda: elektron hukumat; raqamli industriya; raqamli ta‘lim; raqamli infratuzilma ni rivojlantirish yuzasidan dasturlar ishlab chiqilgan va birin ketinlikda amalga oshirilmoqda [3].

“Raqamli O‘zbekiston-2030” dasturi amalga oshirilishining birinchi yili bo‘lgan 2020 yilda axborot va kommunikatsiyalar sohasiga investitsiyalar sezilarli darajada o‘ydi: yil davomida +115.9 foizga, ya‘ni 4128.2 mlrd so‘mga. Shu bilan birga, 2021- yil dastlabki ma‘lumotlariga ko‘ra 5747.4 mlrd so‘m investitsiyalar AKT va dasturiy ta‘minotlar uchun jalb qilingan. Lekin umumiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarga nisbatan solishtirilganda raqamli iqtisodiyotga mamlakatimizda juda kam miqdorda investitsiya jalb qilinmoqda; 2019-yil 1.9%, 2020-yil 3.6%, 2021-yil 2.3%. (2-rasm)

2-rasm. Asosiy kapitalga investitsiyalar va ularda raqamli iqtisodiyotga investitsiyalarning ulushi¹³.

¹³ O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Shunday ekan mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotga investitsiyalarning jozibadorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri bu O'zbekistonning xalqaro maydondagi reytingini oshirish hisoblanadi.

Dunyoda raqobatbardoshlik reytinglari bilan shug'ullanadigan ko'plab institutlar mavjud. Mana bir nechta asosiy tashkilotlar va ularning mahsulotlari:

- Menejment instituti (IMD), Shveysariya – “Jahon raqobatbardoshlik yilnomasi (WCY IMD)”;
- Jahon iqtisodiy forumi (WEF) – “Global raqobatbardoshlik hisoboti (GCR WEF)”;
- BMT (UH / HDI) – “Inson taraqqiyoti indeksi”;
- Jahon banki (Jahon banki) – “Jahon boshqaruvi ko'rsatkichlari (WGI)”;
- “Biznes yuritish”;
- UNCTAD - “Xalqaro savdo, investitsiyalar va mamlakatlar rivojlanishi indeksi”;
- Shveysariya Iqtisodiyot instituti (KOF Swiss Economics Institute) – “KOF Globalization Index” (KOF Index of Globalization).

Ushbu universal reytinglarning barchasida raqamlashtirish masalalari amalda ko'rib chiqilmaydi [4]. Ammo aynan raqamlashtirish jarayonlarini tahlil qiladigan indekslar ham yaratilgan. Mamlakatlarning Networked Readiness Index (NRI) har yili Jahon iqtisodiy forumi xalqaro tashkiloti tomonidan INSEAD xalqaro biznes maktabi bilan birgalikda tuziladi. Indeks mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun AKTdan keng foydalanishga tayyorlik darajasini aks ettiradi.

Yevropa Komissiyasi tomonidan 2016-yilda birinchi marta e'lon qilingan I-DESI (International Digital Economy and Society Index) xalqaro reytingini raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini tahlil qilish uchun eng mos xalqaro reyting deb hisoblash mumkin. Evropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlar uchun DESI indeksi asosida ishlab chiqilgan I-DESI indeksi Evropa Ittifoqining alohida mamlakatlari va umuman Evropa Ittifoqini Avstraliya, Braziliya, Kanada, Xitoy Islandiya, Isroil, Yaponiya, Janubiy Koreya, Meksika, Yangi Zelandiya, Norvegiya, Rossiya, Shveysariya, Turkiya va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan solishtirganda samaradorligini baholaydi. I-DESI indeksi Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti, Birlashgan ma'lumotlar tashkiloti, Xalqaro elektraloqa ittifoqi va boshqalar kabi tan olingan xalqaro manbalardan olingan ma'lumotlardan foydalanadi [5].

Munozara

Mamlakatimizda ishlab chiqarishni raqamlashtirish jarayonlari, bir tomondan, mustahkam poydevorga ega, ammo boshqa tomondan, ular To'rtinchi sanoat inqilobining rivojlanishining vazifalari va mantig'iga aniq mos kelmaydi. Bugungi kunda O'zbekistonda Akt sohasida faoliyat olib borayotgan mutahassislarining soni 2021-yil ma'lumotlariga ko'ra 53 mingdan ortiq hisoblanadi. (3-rasm). O'zbekistonlik ildizlarga ega bo'lgan ba'zi IT-kompaniyalar, shuningdek, ularning mahsulotlari Yevropa va dunyoda keng tanilmoqda. Mamlakatimizda IT-sanoati boshlang'ich bosqichida va ko'plab kichik bir-biridan farq qiluvchi kompaniyalar tomonidan shakllantirilmoqda. Shu bilan birga, malakali kadrlarning chet elga chiqib ketishi asosiy muammoga aylandi,

chunki Evropa Ittifoqi, AQSh, Kanada, Avstraliyaning immigratsiya siyosati ushbu mamlakatlarga IT-mutaxassislarining ustuvor kirishiga yordam beradi [6].

3-rasm. AKT sohasida faoliyat yuritayotgan yuridik shaxslarda ishlovchi xodimlar soni.¹⁴

Mamlakatimizda IT-sohasini rivojlantirish istiqbollari haqida gapirganda, ikkita stsenariyni ajratib ko'rsatish mumkin: 1) autsorsingga e'tibor qaratgan holda xizmatlar eksportini kengaytirish; 2) sanoatni sanoat va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari bilan integratsiyalash, narsalar Interneti va sanoat 4.0 texnologiyalarini rivojlantirishga o'tish, ya'ni neoindustrial rivojlanish modeliga muvofiq ishlab chiqarish sanoatining o'zini raqamlashtirishga o'tish [7].

Muammo shundaki, IT-sohasi nafaqat ish haqi bo'yicha, balki boshqaruv sifati, o'zini o'zi boshqarish institutlarining rivojlanishi, jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv darajasi bo'yicha ham "iqtisodning qolgan qismi"dan sezilarli darajada o'zib ketdi. Buyumlar interneti sohasida mahsulotlar va kalitlarga topshiriladigan yechimlarni yaratish uchun nafaqat dasturiy ta'minot, balki uskunaning o'zini ham ishlab chiqarish, shuningdek, jahon standartlari bo'yicha moliyalashtirish va tarqatish kanallariga kirish zarur. O'zbekistonda shakllangan IT kompaniyalari hali bunga qodir emasligini mamlakatimizga AKT sohasiga aloqador tovarlar eksporti va importi statistikasidan ham ko'rishimiz mumkin. (4-rasm)

¹⁴ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

O'zbekiston Respublikasida AKT tovarlari eksporti va importi.

4-rasm. O'zbekiston Respublikasida AKT tovarlari importi va eksporti.¹⁵

Xulosa

Tadqiqot natijasida quyidagicha xulosalar chiqarish mumkin. Dunyoning rivojlangan mamlakatlari “Sanoat 4.0” konsepsiyasi tamoyillari asosida neoindustrial rivojlanishga o'tmoqda, uning asosiy mazmuni ishlab chiqarish tarmoqlarini kiberjismaniy raqamlashtirishdir. Shunday qilib, yangi texnologik tuzilmani shakllantirish, neoindustrializatsiya va Sanoat 4.0 bilan bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy tizimini rivojlantirishning hozirgi tendentsiyalari va xavflari ishlab chiqarish tarmoqlarini modernizatsiya qilishning kechikishi bilan chambarchas bog'liq. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda neoindustriyalashtirish yangi axborot texnologiyalari (BigData, blokcheyn, o'z-o'zini o'rganadigan neyron tarmoqlar) va xomashyo va yarim tayyor mahsulotlarni qayta ishlashning haqiqiy texnologiyalari integratsiyasiga asoslangan ishlab chiqarish zanjirlarini qayta qurishdan iborat. Kiberfizik tizimlar deb ataladigan ushbu jarayonlarning natijasi yangi avlod sanoatining asosiy texnologik va tashkiliy afzalligi hisoblanadi [8].

Mamlakatimizda Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning strategik yo'lining ahamiyati shubhasiz. Shu bilan birga, buning uchun institutsional shart-sharoitlarni amaliy yaratishning kechikishi, mamlakatimizni xalqaro mehnat taqsimoti va yangi texnologik tuzilma sharoitida jahon yetakchilarining “orqa hovlisi”ga aylanib qolish xavfini tug'diradi.

Buning oldini olish uchun bir qator harakatlar talab etiladi. Biz ulardan eng muhimlarini ajratamiz:

¹⁵ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

- Raqamli texnologiyalar bo'yicha xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik olib borish.
- Barcha darajadagi tashkilotlarda davlat sherikchilik asosida qo'shma moliyalash shartlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha muhim loyihalarni amalga oshirish.
- Raqamlashtirish jarayoniga sarmoya kiritgan tadbirkorlik subyektlariga soliq imtiyozlari taqdim etish.
- Tadbirkorlik subyektlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish nuqtai nazaridan ularga kerakli texnika texnologiyalarni import qilish uchun ko'maklashuvchi infratuzilma yaratish.
- O'zbekistonni xalqaro reytinglarda qamrab olinishi uchun kerakli sa'yi harakatlarni amalga oshirish.

Taklif etilayotgan chora-tadbirlar majmui iqtisodiyotning real sektori korxonalarida raqamli transformatsiyani amalga oshirish jarayonini jadallashtiradi va sanoatning noxomashyo tarmoqlari korxonalarida ishlab chiqarish hajmida innovatsion mahsulotlar ulushini oshirishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Babkin A V, Burkaltseva D D, Kosten D G and Vorobiev Yu N 2017 Formation of the digital economy in Russia: essence, features, technical normalization, development problems. Scientific and Technical Sheets of SPbSPU. Economic sciences. 10 3 9-25
2. Brown, B., Sikes, J., & Willmott, P. (2013). Bullish on digital: McKinsey global survey results. McKinsey Quarterly, 12, 1-8.
3. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida PF 607-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni
4. Bruno, G., Esposito, E., Genovese, A., & Gwebu, K. L. (2011). A critical analysis of current indexes for digital divide measurement. The Information Society, 27(1), 16-28.
5. Dutta, S., & Lanvin, B. (2019). The network readiness index 2019. Washington: Portulans Institute.
6. Improving the competitiveness of domestic industry in the context of innovative growth. Collective monograph: edited by Yu.A. Romanova. M.: *Scientific Consultant Publishing House. Financial University* 2018 p 310
7. Morkovkin D E, Stroev P V and Shaposhnikov A I 2019 Financial Support of Regions as a tool to Equalize budgetary Security of the Constituent Entities of the Russian Federation. *Finance: Theory and Practice*. **23(4)** 57-68
8. Kodirov, S. (2020). Some issues of digitalization in the industrial sector of the economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12(92), 377-384.
9. Kodirov, S. (2021). Issues of business cooperation in the national economy of Uzbekistan. *Экономика и социум*, (7), 79-88.
10. Isroiljon o'g'li, K. S. (2022). Problems of the process of digital transformation of the industry of Uzbekistan. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 1748-1752.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисодаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E – library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Д.Р.ТҲХАСИНОВА

КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ
БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН
ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Тўхтасинова Д.Р

Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.

ISBN 978-9943-8579-5-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and
innovation management in
the context of economic
transformation: monograph
/ Kurpayanidi K.I.,
edited by M.A.Ikramov. –
Fergana polytechnic
institute. AL-FERGANUS,
2022. – 280 p.

ISBN 978-9943-8579-2-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с. ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б. ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. Саноат маҳсулотлари экспортинг ташкилий-иқтисодий механизларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов тахрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Мамуров Э.Т., Гафуров А.М. CAD/CAM/CAE тизимларида лойихалаш асослари. Дарслик /Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров – Фарғона: AL-FERGANUS, 2022.- 200 б.

ISBN 978-9943-7706-9-0

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Олий, ўрта махсус ва профессионал таълим йўналишлари бўйича ўқув-услугий бирлашмалар фаолиятини мувофиқлаштирувчи кенгаш томонидан дарслик сифатида тавсия этилган. (2022 йил 9 сентябр №302-сонли буйруқ).

CAD/CAM/CAE TIZIMLARIDA
LOYIXALASH ASOSLARI

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Xusanov Yu.Yu., Yusupov S.M. Mexatronika asoslari. Darslik/ - E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov, S.M.Yusupov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022. 280 b.
ISBN 978-9943-7707-1-3

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Yusupov S.M., Xusanov Yu.Yu. Yo'nalishga kirish. Darslik / E.T.Mamurov, S.M.Yusupov, Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022.- 150 b.
ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**
Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.**
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш
[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-
Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
**Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /**
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.**
Institutional transformation
of the business sector.
Monograph. Fergana "AL-
FERGANUS", 2021. - 180
p.
ISBN: 978-9943-7189-9-
9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини
бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.
ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСЛУБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.
Methodological aspects of
tourism and recreational
activity management in
Uzbekistan: changes and
prospects: Monograph
/Mirzaev A.T.; ed G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 174 p.
ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative paradigm of
corporate governance at
textile enterprises:
methodology, experience
and development prospects:
monograph /Muminova
E.A.; ed. G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p. ISBN: 978-9943-7706-2-1

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya
o'tkazishning maqbul
me'yor va muddatlari.
Monografiya. /q.x.f.d.,
professor F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2021. – 160 b.

ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

